

**YOSH PEDAGOG KADRLARNING MAKTAB TABIIY
GEOGRAFIYASI TA'LIMIDAGI SAMARADORLIK
KO'RSATGICHLARINI OSHIRISH**

Sobirxonov A.T.

Namangan davlat universiteti dekan o'rinbosari,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Maktab tabiiy geografiya darsliklari tahlil qilingan, tabiiy geografiya ta'limida qo'shimcha badiiy adabiyotlardan foydalanish yo'llari tushuntirilgan, baholash mezonlari ishlab chiqilgan, foydalanishning afzalliklari batafsil tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: maktab tabiiy geografiyasi, badiiy ijod, baholash mezonlari, geografik yondashuvlar, ilmiy-amaliy faoliyat va kitobxonlik, kongnitiv bilim, badiiy ijodkorlik, kreativlik, ilmiy-geografik izlanishlarga moyillik, shaxslararo munosabatlar.

**ПОВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОДЫХ
УЧИТЕЛЕЙ В ШКОЛЬНОМ ЕСТЕСТВЕННО ГЕОГРАФИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ**

Собирханов А. Т.

Заместитель декана Наманганского государственного университета,
доктор философии (PhD) по педагогическим наукам

Аннотация. Проанализированы школьные учебники природогеографии, объясняются способы использования дополнительной художественной литературы в обучении естественной географии, разработаны критерии оценки, Подробно анализируются преимущества использования.

Ключевые слова: школьная естественная география, художественное творчество, критерии оценки, географические подходы, научная и практическая деятельность и чтение книги, познавательные знания, художественное творчество, креативность, склонность к научно-географическим исследованиям, межличностные отношения.

INCREASING THE EFFICIENCY INDICATORS OF YOUNG TEACHERS IN SCHOOL NATURAL GEOGRAPHY EDUCATION

Sobirkhanov. A.T.

Deputy Dean of Namangan State University,
Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD)

Annotation. School natural geography textbooks were analyzed, ways of using additional fiction in natural geography education are explained, evaluation criteria have been developed, the advantages of use are analyzed in detail.

Key words: school natural geography, artistic creativity, assessment criteria, geographical approaches, scientific-practical activity and reading, cognitive knowledge, artistic creativity, creativity, tendency to scientific and geographical research, interpersonal relations.

Bugungi kunda nafaqat jahonning ta'lim sohasi rivojlangan davlatlari (Finlandiya, Norvegiya, Isroil, Yaponiya, janubiy Koreya, AQSH, Kanada va boshqalar) dagi kabi yurtimizda ham so'nggi yillarda ta'lim tizimida tub o'zgarishlar, yangicha ta'limiy metodik usullar asosida darslarni o'tishga eng ustuvor masala sifatida e'tibor qaratilmoqda. Biroq tan olish kerak hali umumta'lim maktablarida geografiya faniga oid metodik qo'llanmalar, tavsiyalar bir muncha kamroq. Bu esa maktab o'quvchilarining geografiya daslariga bo'lgan qiziqishlari, hohishlarini, kelajakda shu fan bilan bog'liq ravishda kasbiy faoliyatlarini davom ettirishga to'sqinlik qilmoqda. Shu boisdan, muallif tomonidan taqdim etilayotgan ushbu

tadqiqot ishi yuqoridagi muammolarga yechim sifatida hamda o'quvchilarni dars jarayonlariga qiziqishini ortishi hamda geografiya fanining boshqa fanlar orasidagi nufuzuni yanada oshishiga xizmat qiladi.

Ayniqsa, bu jarayonlarda yosh pedagog kadrlarning tutgan o'rni juda muhimdir, buni amaliyotda kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, nazariy va amaliy uyg'unlik natijasida geografiyani badiiy ijod namunalari orqali o'quvchilarga yetkazish asosida ularning tasavvurlarining kengayishi, fanning jamiyatda o'ziga xos muhim jihatlari bor ekanligini to'laqonli tushunib yetishlariga asos bo'ladi.

Maktablardagi tabiiy geografiya ta'limi jarayonidagi metodik ishlarning samaradorlik ko'rsatkichi, yosh pedagog-o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro ilmiy bog'lanishlar hamda ularni mavzular yuzasidan tahliliy bilimlari va tasavvurlarini mustahkamlash, uning natijalarini qiyoslash va mavjud muammolarga yechim berish ta'limning muhim maqsadlardan biridir. Shu o'rinda jamiyat hayoti va insonlarning turmush darajasining yaxshilanishi, muammolarning yechimini ongli, sifatli hal qilinishiga bog'liqdir. Ta'lim amaliyotida maktab tabiiy geografiyasi darslarida badiiy ijod namunalaridan foydalanish mamlakatimiz ta'lim tizimida ishlab chiqilmaganligi mazkur yo'nalishdagi ta'limning naqadar dolzarbligini ifodalaydi.

Bugungi zamon talabidan kelib chiqib yosh pedagogning dars o'tish mahorati talab darajasida bo'lishi hamda o'quvchining qiziqishi, diqqatini jamlashi va eslab qolish qobiliyati, ta'lim-tarbiya jarayonida istalgan usuldan foydalanib, samaradorlikka erishish mahoratlari shakllangan bo'lishi talab etiladi.

Biroq bu boradagi faoliyat doimo turli xil darajada kechadi, bu vaziyatda esa yosh pedagogik buni his qilgan holda dars jarayonlaridagi o'zgarishlarni anglash zaruriyati mavjud. Bu jarayonda badiiy adabiyot va badiiy ijodning o'rni katta. Aks holda ta'lim-tarbiya jarayonidan ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi. Mustaqil fikrga, dunyoqarashga ega, yetuk kadrni tarbiyalash uchun an'anaviy eski usullardan voz kechish kerak. Bunda ushbu mavzuning amaliy ahamiyati katta.

Bu jarayonlarda maktablarda tajriba-sinov ishlarini tashkil etish, dars jarayonlarini kuzatib borish va o'tkazishda bugungi ta'lim tizimi, maktab tabiiy

geografiyasining holati, yosh pedagog oldida turgan muammolar, ularning yechimlari, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlari qay darajada ekanligi kabi masalalarga to'xtalib, uni amalga oshirilishi yo'llari yuzasidan fikr bildirmoqchimiz.

Biz aynan ularning muammoli holatga tushmasliklari uchun Badiiy adabiyot va badiiy ijoddan qo'shimcha ravishda foydalanish misolida quyidagicha fikrlar orqali javob berdik. Jumladan;

Maktab geografiyasi darslarida geografiya fanining yosh o'qituvchisi qo'shimcha ravishda ilmiy-ommabop va badiiy adabiyotlardan zarur qismlarini, geografik jihatdan harakterli bo'lgan bandlarigina tanlab oladi. Ayrim hollarda kichikroq badiiy asardan yoki she'rdan to'laligicha foydalanishi ham mumkin.

Ikkinchidan, darslar davomida badiiy ijod namunalaridan tanlab olingan materiallar bir yoki bir nechta qismlardan iborat bo'lishi mumkin. Biroq, ular mantiqan bir-biri bilan bog'langan bo'lishi lozim. Shubhasiz, har qanday tanlab olingan badiiy asar parchasining saviyasi, vatanparvarlik g'oyasi, ta'lim-tarbiyaviy maqsadi, estetikasi, ta'sir qilish darajasi kuchli bo'lishi kerak. Shundagina o'qituvchi maktab tabiiy geografiyasi darslarida badiiy ijod namunalaridan foydalanib dars o'tishi orqali ko'zlangan maqsadga erisha oladi.

Uchinchidan, badiiy parchadagi geografiyaga xoslik hamda tabiat elementlari o'rtasidagi o'zaro bog'lanish ham alohida e'tiborda bo'lishi kerak. Ba'zan, tanlangan materialning ayrim qismlari o'rnini muallifning o'ziga (o'qituvchi) mazmun va g'oyaga zarar yetkazmasdan almashtirishi ham mumkin.

To'rtinchidan, Tanlab olingan material pala-partish o'qilsa, mazmuni ochib berilmasa, mavzuga mos holda tushuntirish ishlari amalga oshirilmasa, materiallarning mazmun-mohiyati o'quvchilarga ta'sir qilmaydi. Shuning uchun, yosh pedagog o'qish vaqtida ovozining past-baland bo'lishi, talaffuz, tinish belgilari, qofiyaga alohida e'tibor bermoq lozim.

Beshinchidan, tanlangan badiiy parcha qiziqarli bo'lsa-yu, ammo o'qituvchi tomonidan ifodali ravishda to'g'ri bayon etib berilmasa, o'quvchilar keltirilgan manbaadan yetarlicha ma'lumotlarni ololmaydilar. Agar material bir xilda obrasiz

o'qilsa, uning ta'sir doirasi pasayadi. Shuning uchun yosh o'qituvchi o'z o'rnida imo-
ishoralar, turli xil intonatsiyalardan foydalanib obrazli qilib o'qishi muhim ahamiyatga
ega.

Oltinchidan, Geografiya fani o'qituvchisi mavzuga tegishli bo'lgan badiiy ijod
materialini o'qishni darsdan oldin mashq qilib olishi zarur. Agar she'rlarni ifodali
o'qishni adabiyot fani o'qituvchilari bilan maslahatlashilsa, foydadan holi bo'lmaydi,
bu o'z o'rnida fanlararo pedagoglar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlaydi
hamda integratsiyalashuv jarayonini amaliy jihatdan faollashishiga sabab bo'ladi.

Yettinchidan, badiiy ijod namunalari dan maktab geografiyasi darslarida
foydalanish holatlari xilma-xildir. Qaysi usulni qo'llash materialning harakteri va
mazmuniga qarab belgilanadi. Yoddan aytib berishning ta'limiy, tarbiyaviy, ruhiy va
estetik ahamiyati juda katta.

Sakkizinchidan, kattaroq parchalar, asarlar matnga qarab o'qib beriladi. Bunda
o'qituvchi o'qish davomida so'z yoki iboralar yo'l-yo'lakay izohlanishi mumkin.
Mabodo, izoh o'quvchilar diqqatini bo'lib qo'yadigan bo'lsa, uni parcha o'qib
bo'lingandan so'ngra qoldirish afzalroq. Ba'zida yosh o'qituvchi o'qilgan parchaning
mazmunini qayta gapirib berishi mumkin. Bunda ham parchaning mazmunini to'la-
to'kis ochilishi, badiiy xususiyatlari saqlab qolinishiga harakat qilish muhimdir. Chunki
bu jarayonda material darslikdagi mavzuga mosligi va tasavvurning paydo bo'lishiga
zarar yetkazmasligi kerak.

To'qqizinchidan, badiiy parchadagi mazmun va dars mavzusining harakteriga
qarab, undan darsning turli qismi (boshlanishi, o'rta, yakuniy) da foydalanishi
mumkin. Yoki yangi mavzuni boshlashdan oldin o'qib berilsa, suhbat muqaddimasi
vazifasini o'taydi va bu o'quvchilar e'tiborini kuchaytirib yangi mavzuga jalb qiladi.

O'ninchidan, maktab geografiyasi darslarida badiiy ijod materiallaridan
foydalanishning eng muhim jihati, bu o'quvchilarni qo'shimcha adabiyotlarni
o'qishga, ayniqsa badiiy adabiyotlarni mutoala qilishga undaydi. Bu esa bugungi kun
talabiga mos ravishda ularni kitobxonlikka ommaviy tarzda jalb qilish, targ'ibotining
muhim vositasi bo'lib xizmat qiladi. Hamisha mavzularni geografik atlas, karta bilan

bevosita bog‘lab o‘tishni unutmazlik kerak. Agarda mavzularni karta bilan bevosita bog‘lash qiyin, o‘quvchilar diqqatini bo‘lib qo‘yadigan bo‘lsa, materialni ayrim qismlarga ajratib, kartadan tegishli joylarnigina ko‘rsatib izohlab berish lozim. Shubhasiz geografik karta bilan bog‘liqlik geografik bilimlarning kalitidir. Qo‘shimcha ravishda aytish mumkinki, joriy 2022-yilning 30-oktabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishidagi maktab ta‘lim tizimi haqida: **“Maktablardagi eng katta muammo - o‘qitish metodikasi eskirgani”** deyilgan fikrning o‘zi bugungi maktab ta‘lim tizimiga yangicha metodlarni olib kirish juda zarur ekanligini ko‘rsatmoqda. Bu esa ushbu taklif qilinayotgan yechim hamda masalalarning muhimligi va dolzarbligini anglatadi.

Maktab geografiyasi darslarida badiiy ijod namunalaridan foydalanishda baholash mezonlari sifatida quyidagilar belgilandi:

1. Kognitiv bilim
2. Badiiy ijodkorlik va kreativlik
3. Ilmiy-geografik izlanishlarga moyillik
4. Shaxslararo munosabatning rivojlanganligi

Kognitiv bilim – umumiy o‘rta ta‘limda badiiy ijod namunalaridan foydalanish asosida tabiiy geografiya fanini fundamental nazariy asoslarini, turli yondashuvlarni kognitivlik tamoyillari asosida o‘rgatish va o‘quvchilarga tabiiy geografiya faniga oid bilimlarni shakllanishi:

Badiiy ijodkorlik va kreativlik - umumiy o‘rta ta‘limda badiiy ijod namunalaridan foydalanish asosida tabiiy geografiya faniga badiiy ijodkorlik va ijodiylik bilan yondashuvning shakllanishi va geografiya ta‘limida kreativligik muhitini shakllanishi;

Ilmiy geografik izlanishlarga moyillik - umumiy o‘rta ta‘limda badiiy ijod namunalaridan foydalanish asosida tabiiy geografiyani o‘rganishga, unga doir jamoaviy va mustaqil izlanishga moyillikning shakllanishi va bu borada refleksiv munosabatni yuzaga kelishi;

Shaxslararo (o'quvchilar) munosabatning rivojlanganligi - maktab tabiiy geografiyasi darslarida badiiy ijod namunalaridan foydalanish asosida subyekt-subyekt va subyekt-obyekt munosabatlarining rivojlanish va maktab ta'limida ijtimoiy hamkorlik, hamjihatlik va ijodiy faollik munosabatlarining shakllanishi.

Shuningdek, maktab o'quvchilarining tarbiyaviy jihatlariga e'tibor qaratish, ularga doimiy ravishda milliy ma'naviyatimiz, vatanparvarlik g'oyalarini singdirish ushbu tadqiqot ishida yaqqol namoyon bo'ldi. Tajriba o'tkaziladigan sinflarda o'quv materiallarining didaktik ishlanmalari tayyorlandi, bu o'quv materiallari bilan tajriba-sinov ishlarini amalga oshiradigan o'qituvchilar tayyorgarlikdan o'tkazildi. O'quvchilarning geografik bilimga egalik darajalarini aniqlash uchun 3 xil yondashuv asosida ya'ni **yuqori**, **o'rta** va **past** daraja ko'rsatkichlaridan foydalandik. Ushbu darajalarni yuqori – **5 baho**, o'rta – **4 baho**, past – **3 baho** bilan belgilab oldik.

Dars jarayonida o'qituvchi tomonidan quyidagi baholash mezonlari qabul qilinishi maqsadga muvofiq. Shuningdek, matematik tahlillar jarayonida Styudent va Person mezonlari asosida hisob-kitob jarayonlari amalga oshirildi.

5 baho. Mavzu yuzasidan savollarga to'liq javob berilsa, mavzu haqidagi berilgan badiiy ijod namunasi to'liq yod olgan holda aytib berilsa, tahlil qilinsa, mavzuning asosiy mazmuni hamda tayanch so'zlar ishonchli tarzda ochib berilganda, darslikdan tashqari badiiy adabiyot materiallaridan foydalansa, berilgan javob adabiy tilda fan nuqtai nazaridan to'g'ri bo'lganda, o'quvchi mavzuga tegishli tushunchalarni ifoda etsa, mavzu yuzasidan savolga javob berishda o'quvchi mustaqil ravishda tuzatilgan xatolar bo'lishi mumkin.

4 baho. Mavzu yuzasidan savollarga javob berilsa, mavzu haqidagi berilgan badiiy ijod namunasi yod olgan holda aytib berilsa, tahlil qilinsa, mavzuning asosiy mazmuni hamda tayanch so'zlar ochib berilganda, darslikdan tashqari badiiy adabiyot materiallaridan foydalansa, berilgan javob adabiy tilda fan nuqtai nazaridan to'g'ri bo'lganda, o'quvchi mavzuga tegishli tushunchalarni ifoda etsa, mavzu yuzasidan savolga o'quvchi mustaqil javob berishga harakat qilsa, baholanadi.

3 baho. Mavzu yuzasidan savollarga qisman javob berilsa, mavzu haqidagi berilgan badiiy ijod namunasi qisman aytib berilsa, berilgan javob adabiy tilda fan nuqtai nazaridan to'g'ri bo'lganda, o'quvchi mavzuga tegishli tushunchalarni ifoda etishga harakat qilsa, baholanadi.

Xulos o'rnida, yosh avlodning geografik bilimlarini shakllantirish uchun ilmiy tadqiqot doirasida olib boriladigan amaliy ta'limiy yondashuvlar asosida tashkil etish hozirgi davr talablaridan biri hisoblanadi. Faoliyatni dastlab oldinga qo'yilgan maqsad va vazifalarini aniqlash, geografik ta'limga oid bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish hamda uning boyitilishiga ko'mak beruvchi maxsus yonddashuvlar yosh pedagoglar uchun muhimdir.

Maktab geografiyasi darslarida o'quvchilarning ma'naviy va axloqiy tarbiyasining oshishi, kitobxonlikka bo'lgan munosabati hamda geografik bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish va mustahkamlashga eng katta turtki beruvchilar bular o'qituvchilardir. Shu boisdan yosh pedagoglar buni har tomonlama tushunishi, o'z ustida doimo ishlashi, mutaxassisliklari bo'yicha tajribalarini oshirib borishi zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. **Prezident Shavkat Mirziyoyev** raisligida mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish masalalari muhokamasi bo'yicha videoselektor yig'ilishi ma'ruzasi. 2020-yil 30-oktyabr

2. **Sobirxonov. A.T.** Tabiiy geografiya kursida mavzularni yoritishda badiiy metoddan foydalanish (o'quv-uslubiy qo'llanma) - T.: "Turon zamin ziyo" 2015. 32-33 b.

3. **Sobirxonov. A.T.** Tabiiy geografiya fani darslarida qo'shimcha badiiy adabiyotlardan foydalanishning o'rni va ahamiyati. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari-T. 2015. 426 b.

4. **Sobirxonov A.T.** Methodological description of the use of artistic creativity in school natural geography lessons and organization of experimental work. International scientific online conference. Poland. 2023. 61- 64 p

5. **Sobirxonov. A.T.** Approaches related to the science of geography and its methodological importance in the poems of Uzbek writers Erkin Vahidov, Abdulla Oripov and Muhammad Yusuf // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – Great Britain. 2023. 7-11-P (13-00-00 № 3)

6. **Nabixonov. M.** Tabiiy geografiya darslarida qo‘shimcha badiiy adabiyotlardan foydalanishning ahamiyati-T. 1968. 17 b